

РАЗВИТИЕ КОГНИТИВНОЙ АКТИВНОСТИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ

*Преподаватель кафедры
Педагогика и психология
дошкольного образования
при ТГПУ имени Низами
Алиходжаева Г.С.*

Ключевые слова: познавательная активность; когнитивная активность; эмоциональный, интеллектуальный, волевой компоненты когнитивной активности ребенка-дошкольника.

Аннотация. предлагается обзор отечественных и зарубежных исследований, связанных с когнитивной активностью, обосновывается возможность развития ее у старших дошкольников. Представлены уровни когнитивного позиционирования ребенка-дошкольника в образовательном процессе.

DEVELOPMENT OF COGNITIVE ACTIVITY OF SENIOR PRESCHOOLERS

Key words: cognitive activity; emotional, intellectual and volitional components of cognitive activity of a preschool child.

Abstract. this article provides an overview of domestic and foreign research related to cognitive activity; it also substantiates the possibility of its development for senior preschoolers. cognitive levels of the positioning of a preschooler in the educational process are presented.

Проблема развития познавательной активности, поиски оптимальных средств и методов интенсификации образовательной деятельности — одна из вечных проблем педагогики и ряда смежных наук. Ей были посвящены многочисленные исследования: теория поэтапного формирования умственных действий (П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина), развитие познавательных

интересов (Т. А. Шамова, Г. И. Шукина), роль мотивационных процессов в учебной деятельности (А. К. Маркова), самоорганизация как условие развитие активности школьника (Б. П. Есипов, М. А. Данилов, М. М. Махмутов и др.).

В западной психологии когнитивная активность развивалась как самостоятельная (а не прикладная) отрасль знаний. Особый вклад в ее развитие внесли работы Р. Аткинсона, М. Махони, У. Найссера, Р. Шепарда и др., в исследованиях которых когнитивная активность рассматривалась как поведение, обусловленное познавательными (когнитивными) причинами.

Когнитивная (cognition — знание, познание) активность, представляя собой способность к умственному восприятию и переработке внешней информации, проявляется через совокупность психических процессов (восприятие, внимание, память, мышление, воображение, речь, эмоции) и психических состояний (убеждения, желания, намерения) личности. Проявляясь в самом общем виде как активность в процессе познания, она обеспечивает развитие мышления. Взаимосвязанная с мыслительной деятельностью и основанная на наличных знаниях и опыте когнитивная активность помогает осознать, как именно приобретаются знания.

Немаловажное значение развитие когнитивной активности приобретает на этапе предшкольного детства. Оптимально организованная среда развития обеспечивает ребенку наименее болезненный переход от дошкольной к школьной ступени обучения.

Еще С. Л. Рубинштейн отмечал, что «один и тот же процесс может быть (и обыкновенно бывает) и интеллектуальным, и эмоциональным, и волевым».

Очевидно, что педагог, работая с детьми, должен понимать возможности каждого из компонентов и оптимально, с учетом индивидуальных особенностей ребенка выстраивать когнитивно- развивающую траекторию.

Интеграция обозначенных компонентов приводит к формированию у детей комплекса личностных социально значимых качеств, а также к становлению предпосылок учебной деятельности, что в совокупности обеспечивает

конструктивное решение проблемы адаптации на этапе перехода к школьному обучению.

Эмоциональный компонент, выступая одним из структурных компонентов когнитивной активности, создает «эмоционально благополучный фон познавательной деятельности» (Г. И. Щукина) ребенка, вызывает желание узнать новое, обеспечивает возникновение стремления совершенствовать свою умственную деятельность. Главным условием становления и развития эмоционального компонента выступает мотив. Мотив, представляя собой внутреннее осознанное побуждение, способствует зарождению инициативы изнутри, обеспечивая тем самым не просто протекание активной познавательной деятельности, а придавая ей целенаправленность и результативность. При этом, по словам Т. И. Шамовой, сам мотив формируется при совершении «действий по осознанию противоречия между возникшей познавательной потребностью и возможностью ее удовлетворения своими силами».

Эмоциональный компонент когнитивной активности на этапе предшкольного детства объединяет в себе такие чувства, как пытливость, любознательность, интеллектуальную радость, стремление познать новое, расширить и углубить свои знания, вызывает эмоциональное отношение к предмету деятельности и к тому, что с ней связано.

Все это эмоциональные проявления познавательного интереса. Следовательно, эмоции обеспечивают рождение познавательного интереса, который, в свою очередь, в эмоциональной обстановке выступает как «отношение и мотив» (Г. И. Щукина).

В сфере мотивации на этапе предшкольного детства возникает такое важное новообразование, как механизм соподчинения мотивов, позволяющий оценивать уже не отдельные поступки ребенка, а его поведение в целом.

Развитие когнитивной активности в условиях эмоционального компонента можно соотнести, как считает И. Г. Белавина, с периодом «сенситивного

восприятия», непосредственных впечатлений, ярких и красочных образов, где знакомство с окружающим происходит в основном на основе чувственного познания. При помощи органов чувств ребенок воспринимает огромное количество самых разнообразных стимулов, которые вызывают у него ответные эмоциональные и интеллектуальные реакции.

Таким образом, в эмоциональный компонент включается такая составляющая, как чувство удовольствия от процесса познания, выступающая базой развития не просто личностно значимого отношения ребенка к принятию нового знания в процессе его встраивания в структуру собственного опыта, но обеспечивающая воспитание умения ребенка преобразовывать получаемые знания. Все это, в свою очередь, обеспечит грамотный подход к изучению научных дисциплин в школе, станет основой становления исследовательской позиции ребенка в процессе его жизнедеятельности, позволит ощутить радость от процесса познания.

Главным направлением развития чувств на этапе дошкольного детства является увеличение их «разумности» (В. С. Мухина), обусловленное непосредственно умственным развитием ребенка. К концу старшего дошкольного возраста эмоции начинают уступать место «интеллектуальным процессам, связанным с усвоением и переработкой знаний об окружающем мире, о себе самом. Постепенно чувства становятся более рациональными, и в случае, когда ребенок усваивает нормы морали и соотносит с ними свои поступки, начинают подчиняться мышлению». В дальнейшем ребенок научается управлять своими чувствами, сознательно их употреблять, демонстрируя окружающим свои переживания и воздействуя на эти переживания.

Интеллектуальный компонент когнитивной активности обеспечивает взаимосвязь чувств и эмоций с познавательными процессами (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн и др.). Центральным звеном в развитии когнитивной активности выступает интерпретация ребенком

объективной реальности, которая зависит от непосредственно переживаемого опыта, результатом чего становится рождение мыслей, определяющих дальнейшее поведение ребенка.

Поэтому одним из главных условий становления интеллектуального компонента когнитивной активности выступают знания, обеспечивающие нужное поведение. Самым главным познавательным процессом, отвечающим за усвоение знаний, выступает мышление, перерабатывающее поступающую информацию в форму понятий, суждений или умозаключений.

Кроме этого, считает А. А. Вербицкий, самый простой факт познания невозможен без определенного уровня активности человека. Следовательно, вторым условием становления интеллектуального компонента когнитивной составляющей выступает активность дошкольника, которая не просто способствует ознакомлению, усвоению и принятию нового знания, но обеспечивает проявление в познавательной деятельности ребенка возможностей инициативной преобразующей активности. Накопленный опыт, мышление и воображение детей, осознание ими своих возможностей на этапе предшкольного детства побуждает их к инициативному, а затем и к творческому, активному действию. В дальнейшем активность ребенка все чаще будет побуждаться его интересами и потребностями.

Самое важное на этапе предшкольного детства — появление в познавательной сфере новых знаний, выполняющих функцию «строительного материала». При этом меняются качества самих знаний: они становятся более полными, образными, обобщенными. В будущем это приведет к развитию компетенции детей в различных областях знаний, повысит уровень их индивидуально-личностного сознания. Знания, в этом случае обретая ценностное значение, будут приносить пользу не только для окружающей действительности, но и для человеческого фактора.

Становление интеллектуального компонента когнитивной активности происходит в процессе познавательной деятельности через формирование у

детей основ теоретического мышления. Следовательно, процесс познания старших дошкольников можно представить как развитие познавательных способностей и основных психических новообразований. В этом случае ребенок не просто усваивает знания, «...он познает мир в специально организованных условиях». Развитие интеллектуального компонента когнитивной активности вооружает детей универсальными учебными действиями, составляющими основу умения учиться; повышает уровень выполнения логических операций; обеспечивает овладение навыками учебного сотрудничества; развивает такие качества, как инициативность и самостоятельность, позволяющие не просто управлять собственной деятельностью, но, и это самое важное, контролировать и корректировать учебно-познавательную деятельность и процесс собственного саморазвития.

В будущем, попадая в новую социальную ситуацию, приобщаясь к новой общественно значимой деятельности — учебной деятельности, ребенок получает возможность не просто пополнять багаж своих знаний, он вооружается средствами, помогающими ему эти знания добывать самостоятельно и преобразовывать их.

Волевой компонент когнитивной активности способствует подкреплению исследовательской активности ребенка, развивает его сознание (К. Изард). Согласно И. С. Якиманской, воля не просто усиливает эмоциональные проявления и чувства. Стимулируя развитие познавательного интереса, она способствует переходу познавательной потребности в действие, в поступок (В. П. Симонов). Благодаря волевому усилию ребенок делает не только то, что ему интересно, но и то, что необходимо (В. С. Мухина).

Главными условиями становления волевого компонента выступает развитие самостоятельности и самооценки ребенка как значимых регуляторов человеческого поведения. Самостоятельность имеет место, когда речь идет об осмысленном, социально приемлемом действии, исключающем постороннюю

помощь. В условиях познавательной деятельности самостоятельность проявляется в инициативности, независимости, ответственности.

Согласно большому количеству исследований, многие важнейшие навыки формируются в раннем детстве. Фактически выявлено, что первые пять лет жизни являются решающими для двигательных, когнитивных, социально-эмоциональных навыков. Навыки крупной и мелкой моторики начинают развиваться с рождения, как, например, освоение младенцем навыков ползания или хватания предметов. Двигательные навыки в целом включают в себя как навыки крупной моторики, так и навыки мелкой моторики, которые непрерывно развиваются на протяжении всего периода детства. Мелкая моторика включает точность, контроль, скоординированность и ловкость движений верхних конечностей, в то время как навыки крупной моторики включают в себя движения крупных мышечных групп, то есть координацию тела (КТ) в целом, в том числе равновесие.

К дошкольному возрасту (возрастной период от трех до четырех лет) дети, как правило, осваивают довольно сложные задачи развития крупной моторики, такие как равновесие, бег и прыжки, в то время как навыки мелкой моторики находятся в процессе освоения (формы деятельности, которые требуют ловкости и точности). Согласно полученным результатам исследования Казе-Смит и соавторов (1998), четырехлетние дети начинают осознавать наличие собственной силы и как ее надлежащим образом использовать, когда работают с хрупкими предметами. В этот дошкольный период совершенствуются манипуляции с предметами (Exner, 1990, 1997), одновременно начинает проявляться билатеральная координация.

Например, в период от трех до четырех лет дети могут научиться застегивать рубашку, в возрасте от трех с половиной до четырех лет они совершенствуются в использовании кнопок. В возрасте от четырех до пяти лет дети могут учиться завязывать шнурки, и к пяти годам они успешно зашнуровывают свою обувь.

В период детства, когда формируются двигательная и когнитивная сферы, факторы окружающего пространства могут играть ключевую роль. Социально-экономический статус семьи ребенка, влияющий на обеспечение ребенка средствами обучения и приобретение ребенком определенного опыта, может способствовать освоению отдельных навыков. Однако дальнейшее развитие может несколько сдерживаться из-за недостатка средств или положительной обучающей среды для ребенка. Эти факторы, среди прочих, могут иметь взаимосвязь с готовностью детей к обучению в начальной школе. На основании различных научных исследований готовность к школьному обучению может быть определена как взаимосвязь определенного возраста, определенной стадии развития, а также определенного уровня развития комплекса навыков. Большое значение имеет то, каким образом семьи и дошкольных образовательных организациях взаимодействуют с детьми и как содействуют развитию двигательных, когнитивных и социальных навыков.

Литература:

1. Алиходжаева, Г. С. (2022). ФОРМИРОВАНИЕ САМООЦЕНКИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. Results of National Scientific Research International Journal, 1(6), 260-265.
2. Sabirovna, A. G. (2022). Formation of Self-Estimation in Preschool Children. Spanish Journal of Society and Sustainability, 3, 6-8.
3. Zhuraeva, N. T. (2021). MATHS KEY OF MIND AND INTELLIGENCE (Methodology for the formation of elementary mathematical representations of children in preschool institutions). Экономика и социум, (1-1), 316-319.
4. Жураева, Н. Т. (2022). ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ К ШКОЛЕ. International Academic Research Journal Impact Factor 7.4, 1(6), 232-239.

5. Махмудова, Д.М. (2022). Мактабгача катта ёшдаги болаларни китобхонликка тайёрлаш методлари. Results of National Scientific Research International Journal, 1(6), 274-278.
6. Каюмова, Н. М. (2022, November). Функциональные обязанности директора дошкольной образовательной организации. In international scientific and practical conference " the time of scientific progress" (Vol. 1, No. 3, pp. 102-107)
7. Nurbaeva, I. T. (2022, November). Models of pedagogical communication in the educational process. In international scientific and practical conference " the time of scientific progress" (vol. 1, no. 3, pp. 88-95).
8. Kasimova D.B. (2022). Management of the Plot-Role-Playing Games of Preschool Children in the Conditions of Pre-School Education. Spanish Journal of Society and Sustainability, 3, 9-11.
9. Алиходжаева, Г.С. (2021). Формирование социально-коммуникативной компетентности у детей старшего дошкольного. Экономика и социум, (5-1), 46-50.
10. Chorjeva, D. A. (2022, November). DIAGNOSTIC FEATURES TO IMPROVE LEARNING PROCESS. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE " THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS" (Vol. 1, No. 3, pp. 145-149).